

УДРУЖЕЊЕ ПЕДИЈАТАРА СРБИЈЕ

XXI

ПЕДИЈАТРИЈСКА ШКОЛА

СРБИЈЕ

Злајибор, 10-16. јун 2018.

ЗБОРНИК ПРЕДАВАЊА

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА

13.5. ДИЈАБЕТЕС ТИПА 2 У ДЕЦЕ И АДолЕСЦЕНАТА

Ивана Воргучин, Драган Катанић

*Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду*

УВОД

Дијабетес мелитус типа 2 је најчешћи облик дијабетеса одраслих. Иако редак код деце и адолесцената, због свеprisутне пандемије гојазности све је заступљенији код младих у последњој декади. Дијабетес типа 2 настаје као резултат садејства генетичке склоности и фактора средине, пре свега неправилне исхране и физичке неактивности.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА

Овај облик дијабетеса се чешће јавља међу гојазном популацијом, значајно више у Америци него у Европи, посебно међу одређеним етничким групама: Хиспано-американцима, Афроамериканцима и Пима индијанцима. У Европи је ретко заступљен, са преваленцијом од око 1%. Фактори ризика за појаву дијабетеса типа 2 су гојазност, недовољна физичка активност, неправилна исхрана, позитивна породична анамнеза за дијабетес типа 2 и одређена етничка припадност. Болест се чешће јавља код девојчица.

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА

Хипергликемија настаје као последица инсулинске резистенције, односно недовољне осетљивости периферних ткива на деловање инсулина уз смањену секреторну активност бета-ћелија панкреаса. У моменту постављања дијагнозе инсулинска секреторна способност је < 50%. Гојазност и инсулинска резистенција утичу на појаву хипертензије, дислипидемије и неалкохолне стеатозе јетре, уз наглашен инфламаторни одговор и апоптозу бета-ћелија панкреаса. Већина ових механизма доводе до израженије експозиције антигенима, те код 15-40% пацијената са дијабетесом типа 2 постоје аутоантитела типична за дијабетес.

КЛИНИЧКА СЛИКА

Гојазност деце и адолесцената, узраст > 10 година, хипертензија и акантоза, уз позитивну породичну анамнезу за дијабетес типа 2, одговарајући нивои инсулина и Ц пептида уз одуство аутоантитела типичних за дијабетес говоре у прилог дијабетеса типа 2. Клиничка слика може бити блага, без полиурије, полидипсије и губитка у телесној маси, а хипергликемија се може открити случајно, скринингом или рутинским прегледом. Поред тога, болест се може испољити и дијабетесном кетоацидозом или хиперосмоларним хипергликемијским стањем код око 5-25% пацијената.

ДИЈАГНОЗА

Дијагноза дијабетеса се поставља на основу клиничке слике и лабораторијске потврде: глукоза у плазми наште ≥ 7 mmol/L; глукоза у плазми у другом сату оралног теста толеранције према глукози (ОГТТ) $\geq 11,1$ mmol/L или повишене вредности гликозилисаног хемоглобина $\geq 6,5\%$. Поремећаји метаболизма угљених хидрата, који се налазе између нормалне толеранције глукозе и дијабетеса, јесу преддијабетесна стања. Примери су повећана глукоза наште (глукоза у плазми 5,6-6,9 mmol/L) и поремећена толеранција према глукози (глукоза у другом сату ОГТТ 7,8-11,1 mmol/L). Одређивање нивоа Ц пептида, аутоимунских и генетичких маркера може да помогне када се ради о преддијабетесном стању, као и приликом постављања дијагнозе нејасних облика и других типова дијабетеса. Понекад је тешко рећи о коме се типу дијабетеса ради на самом почетку болести.

ТЕРАПИЈА

Терапија се започиње одмах по постављању дијагнозе и зависи од изражености симптома, нивоа хипергликемије, као и од присуства или одсуства кетоацидозе. Потребни су промена начина живота, промене у исхрани и појачана физичка активност. Медикаментна терапија се спроводи леком из групе бигванида, метформином (500-2000 mg/дан), инсулином или комбинацијом одабраном на основу клиничке слике. Метформин повећава осетљивост ткива на ендогени инсулин, стимулише прихватање глукозе у мишићно и масно ткиво, смањује хепатичку глуконеогенезу и смањује апетит. Има ретке и пролазне гастроинтестиналне нежељене ефекте. Код метаболички нестабилних пацијената терапија се започиње базалним инсулином (0,25-0,5 ИЈ/kg), након чега се постепено уводи метформин уколико више не постоји кетоза. Најчешће се терапија може наставити само метформином након 2-6 недеља лечења. Уколико се монотерапијом метформином не постигне добра метаболичка контрола током 3-4 месеца, додаје се базални инсулин (до 1,2 ИЈ/kg),

а по потреби и прандијални инсулин. Пацијенти код којих је клиничка слика била блага а терапија спровођена само метформином касније имају бољу метаболичку контролу него пацијенти са тежом клиничком сликом који су иницијално били на инсулинској терапији. Основе правилне терапије могуће су само уз редовну самоконтролу и мерење гликемије у циљу постизања добре метаболичке контроле, са вредностима гликозилисаног хемоглобина < 6,5%. Што раније започињање терапије је важно ради очувања ендogene секреције инсулина и интегритета самих бета-ћелија панкреаса, али је комплијанса код ових пацијената по правилу врло слаба. Важни су стриктна метаболичка контрола, одржавање пожељних вредности гликозилисаног хемоглобина уз превенцију и лечење коморбидитета.

ПРЕПОРУКЕ

Иако је исход лечења пацијената најповољнији када се они открију на самом почетку болести (скринингом), скрининг је ипак оправдан само у високоризичним популацијама: код особа одређене етничке припадности, екстремно гојазних адолесцената, адолесцената са клиничким кластером метаболичког синдрома и адолесцената са позитивном породичном анамнезом за дијабетес. Несумњиво су потребне превентивне мере – у првом реду борба против гојазности деце и адолесцената правилном исхраном и редовном физичком активношћу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Zeitler P, Fu J, Tandon N, et al. Type 2 diabetes in the child and adolescent. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014 Compendium. *Pediatric Diabetes* 2014;15 (Suppl. 20):26–46.
2. American Diabetes Association: Classification and diagnosis of diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2018. *Diabetes Care* 2018;41(suppl 1):S13–S27.
3. Reinehr T. Type 2 Diabetes Mellitus in Adolescents: Should We Reconsider Screening? *Horm Res Paediatr* 2018;89:56–7.
4. Bacha F, Gungor N, Lee S, et al. Progressive deterioration of beta-cell function in obese youth with type 2 diabetes. *Pediatr Diabetes* 2013;14:106–11.
5. Reinehr T, Kiess W, Kapellen T, et al. Children with diabetes mellitus type 2 in Europe: an underserved population. *Arch Dis Child* 2010;95:954.
6. Berhan YT, Mollsten A, Carlsson A, et al. Five-region study finds no evidence of undiagnosed type 2 diabetes in Swedish 11- to 13-year-olds. *Acta Paediatr* 2014;103:1078–82.
7. Copeland KC, Zeitler P, Geffner M, et al. Characteristics of adolescents and youth with recent-onset type 2 diabetes: the TODAY cohort at baseline. *J Clin Endocrinol Metab* 2011;96:159–67.